

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJODIY O‘YINLARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYALARI

Boriyeva Sitora Rustam qizi

Toshkent Amaliy fanlar universiteti, Maktabgacha talim metodikasi kafedrası o‘qituvchisi
e-mail: sitoraboriyeva90@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy rivojlanishida o‘yinlarning tutgan o‘rni va undan foydalanish texnologiyalari tahlil qilinadi. Bolalarda mustaqil fikrlash, tasavvur va muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishda ijodiy o‘yinlar muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqotda zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida ijodiy o‘yinlarni tashkil etish texnologiyalari bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, ijodiy o‘yin, texnologiya, pedagogik jarayon, rivojlanish.

Kirish

Zamonaviy ta’lim tizimida bolalarning shaxs sifatida kamol topishi, ularning ijtimoiy va ruhiy jihatdan rivojlanishida maktabgacha ta’lim bosqichi alohida o‘rin tutadi. Ayniqsa, ijodiy o‘yinlar orqali bolalarda fantaziya, tasavvur, mustaqil fikrlash kabi ko‘nikmalarni rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Dunyoda olib borilayotgan ilmiy izlanishlar ham aynan o‘yin texnologiyalarining bolalar rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, maktabgacha yoshdagi davr bolaning ijodiy imkoniyatlari jadal rivojlanadigan bosqich hisoblanadi. Mazkur bosqichda to‘g‘ri tashkil etilgan o‘yin faoliyati orqali bola nafaqat bilish jarayonlarini, balki ijtimoiy xatti-harakatlarini, muloqot ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. Shu sababli, ijodiy o‘yinlarning ta’lim-tarbiyadagi ahamiyati ortib bormoqda. A.A. Leontyev, S.L. Rubinshteyn, L.S. Vygotskiy kabi olimlar ham o‘yin faoliyatining bola psixologiyasi va tafakkuri shakllanishidagi rolini alohida ta’kidlab o‘tganlar.

Masalaning qo‘yilishi

Mavzuga oid dolzarb muammo – maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy tafakkurni shakllantirishda an’anaviy usullarning samaradorligi pastligi, pedagoglarning metodik tayyorgarligi yetarli emasligi, hamda ijodiy yondashuvlarning amaliyotda kam qo‘llanishidir. Ushbu maqolada ayni muammolarga echim sifatida ijodiy o‘yinlardan foydalanish texnologiyalari tahlil qilinadi.

Yechish usuli

Maqolada kuzatuv, tahlil, taqqoslash va amaliy tajriba metodlaridan foydalanildi. O‘zbekiston va xorijiy pedagogik tajribalar tahlil qilinib, ijodiy o‘yinlarni tashkil etishning eng samarali texnologiyalari ajratib ko‘rsatildi. Tadqiqot davomida bir necha maktabgacha ta’lim muassasalarida kuzatuvlar olib borildi. Ijodiy o‘yinlarni tashkil etishda pedagoglarning faolligi, metodik yondashuvi, bolalarning ishtiroki va natijalari tahlil qilindi. Pedagogik kuzatuv natijalariga ko‘ra, o‘yin texnologiyalari bolalarning faol ishtirokini oshirgan, ularni bilim olish jarayoniga qiziqtirgan. Tadqiqot metodlari ichida intervyu, savolnomalar, amaliy tajribalar ham muhim rol o‘ynadi.

Natijalar va namunalar

Pedagoglar tomonidan o‘yin jarayonida berilgan topshiriqlar orqali bolalar ijodiy fikrlashga undaldi. Masalan, ertakni davom ettirish, hayvonlar nomidan hikoya qilish, turli rollarni ijro etish orqali bolalarning tasavvur doirasi kengaydi. Bu natijalar maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining kognitiv va affektiv tomonlarini qo‘llab-quvvatladi. Shuningdek, o‘yin asosida tuzilgan mashg‘ulotlar bolalarning o‘zaro muloqot darajasini oshirdi, jamoada ishlash ko‘nikmasini shakllantirdi.

Ijodiy o‘yinlar bolalarda erkin fikrlash, yangi g‘oyalarni ilgari surish, muloqot va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish kabi ijobiy o‘zgarishlarni yuzaga keltirishi kuzatildi. Tadqiqot davomida quyidagi texnologiyalar samarali deb topildi:

Texnologiya nomi	Maqsad	Qo‘llanilishi
“Rol o‘ynash” o‘yini	Ijtimoiy rolni o‘zlashtirish	Teatr o‘yinlari orqali
“Fantaziya burchagi”	Tasavvurni rivojlantirish	Erkin rasm, hikoya tuzish
“Muammoli vaziyatlar”	Tanqidiy fikrlash	Savol-javob, muammoli topshiriqlar

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berishda ijodiy o‘yinlarning ahamiyati katta hisoblanadi. Ijodiy o‘yinlarni bolalarning o‘zlari o‘ylab topadilar. Unda oldindan belgilab qo‘yilgan qoidalar bo‘lmaydi. Qoidalar bolalar tomonidan o‘yin jarayonida o‘ylab topiladi. Bolaning maktabgacha yosh davrini o‘zlashtirish yoshi deb ta’riflash mumkin. Bunda bolalarning faol (mahsuldor) tasavvuri amaliy faoliyatdan ajralib, bolaning mustaqillikka ega bo‘lish va uni taxmin qilish boshlanadigan davridir.

Ma’lumki, o‘yinlar quyidagi to‘rt asosiy xususiyatga ega:

- erkin rivojlantiruvchi faoliyat, ya’ni bola o‘yinni o‘zi tanlaydi, unda faol ishtirok etadi. Bunda birinchi navbatda yakuniy natija emas, balki o‘yin jarayoni muhim ahamiyatga ega;
- ijodiy xarakter, ya’ni o‘yin jarayonida bolalar uchun ijod qilishga katta imkoniyatlar mavjud;
- emotsional ta’sir — bola o‘yinda markaziy o‘rin egallashni xohlaydi, g‘olib bo‘lishga intiladi, bu bolaning faolligini oshirishga yordam beradi;
- asosiy va qo‘shimcha qoidalar o‘yin mazmuni, uning mantiqiy ketma-ketligini belgilaydi.

O‘yinning eng asosiy xususiyati uning ijodiylikidir. U o‘zaro kurash, musobaqalashish, raqobat shaklida namoyon bo‘ladi. O‘yin turlari juda ko‘p. Biz ularni yuqorida ham sanab o‘ttik. Jumladan: Ijodiy o‘yinlar turlari. Ijodiy o‘yinlarda bolalarning tevarak-atrofdan olgan tasurotlari aks ettiriladi. Ijodiy o‘yin bolalarning mustaqil o‘yini bo‘lib, o‘yinning mazmunini ular o‘zlari o‘ylab

topadilar. Bu o‘yinda bolalarning erkinligi, mustaqilligi, tashqilotchilik va ijodqorlik qobiliyatlari to‘laligicha namoyon bo‘ladi. Ammo o‘yinda hayotiy taassurotlar aynan aks ettirilmaydi, balki bolalar ongida qayta ishlab chiqiladi. Bu bolalarning o‘yin g‘oyasini yaratishlarida, uning mazmunini to‘zib, tasvirlovchi vositalarni tanlashlarida va shunga o‘xshashlarda namoyon bo‘ladi.

Syujetli-rolli o‘yin – maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy o‘yin turlaridir. Syujetli-rolli o‘yin o‘z xususiyatiga ko‘ra aks ettiruvchi faoliyatdir. Tevarak-atorfdagi kattalar va tengdoshlarining hayoti va faoliyati bu o‘yin mazmuniga manba bo‘lib xizmat qiladi. Bolalarning tevarak-atorfdagi hayotdan, tengdoshlari, kattalar faoliyatidan olgan taassurotlari ijodiy o‘yinda qayta ishlanadi, to‘ldiriladi, sifat jihatidan o‘zgartiriladi. Bolalarning bunday o‘yinlari tevarak-atorfdagi borliqni bilishning amaliy shaklidir. Bolalar o‘yining o‘ziga xos tomoni unda tasvirlovchi vaziyatlarning mavjudligidir. Tasvirlovchi vaziyat bolalarga o‘yin jarayonida yuklangan rol va o‘yin syujetidan tashqil topadi va har xil buyumlardan foydalanishni ham o‘z ichiga oladi.

O‘yinning syujeti – bir-biriga hayotiy aloqador bo‘lgan qator voqea- hodisalar yig‘indisidir. Rol syujetli-rolli o‘yinning asosiy zanjiri hisoblanadi. O‘yin bolada qanoatlanish, xursandchilik hissini paydo qiladi, shuning uchun bolani qiziqtirib, unda yaxshi kayfiyat uyg‘otadi, bola organizmidagi hayotiy faoliyatni yaxshilaydi. Bola o‘ynayotganda har hil harakatlar qiladi: yuguradi, sakraydi, tor joydan, ingichka taxta ustidan o‘tadi, engashdi, yuqoriga tirmashib chiqadi va hakoza. Bu harakatlarning hammasini bola bemalol, o‘z xoxishi bilan bajaradi, natijada bolaning muskullari pishiydi, u harakatni engilroq, chaqqonroq bajaradigan bo‘lib qoladi. Bolaning aqliy tomondan rivojlanishi uchun ham o‘yin katta ahamiyatga ega. O‘yin natijasida bolaning bilimi kengayib boradi. Rolli o‘yinlar bolaning kuzatuvchanligini, qiziquvchanligini, bilish doirasini rivojlantiradi, boyitadi. O‘yinda bola o‘z oldiga maqsad qo‘yadi, bu boladan aql, idrok ishlatishni talab qiladi, topag‘onlikka o‘rgatadi.

O‘yin jarayonida juda ko‘p gaplashishga, tortishishga, baxslashishga, aytib beirshga to‘g‘ri keladi. Bolalar o‘zi yasayotgan narsalarini yaxshiroq yasash, qurish uchun juda ko‘p o‘ylab, fikrlashishlariga to‘g‘ri keladi. Bular hammasi bola tafakquri va xayolining rivojlanishida muhim ahamiyatga egadir. Ba’zi tadqiqotchilar, “ijodkorlik” atamasini qisqartirib, bilimga oid faoliyatni, ya’ni muammoni yoki voqeani yangi yoki noan’anaviy tarzda ko‘ra olishni o‘z ichiga olgan. Zamonaviy psixologiya va pedagogika fani ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi, bunda san’atning barcha turlari, nafaqat bolalarning badiiy qobiliyatlarini, balki “inson faoliyatining barcha sohasida amalga oshadigan” -ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Bola san’atga qanchalik erta kelib qolsa, rivojlanish jarayoni ham effektiv bo‘ladi. Ma’lumki, teatr hayotning ko‘rgazmali shaklining badiiy aksi bo‘lib, obrazlar orqali dunyoni qabul qilishga asoslanadi. Teatrda ma’no va mazmunni ifodalashning o‘ziga xos vosita, aktyorlar o‘yinida paydo bo‘ladigan sahna asaridir. Biroq bolalarni asosiy estetik ta’limi sohasida musiqiy-teatr faoliyati eng kam rivojlangan yo‘nalish bo‘lib qolmoqda. Ushbu jarayonlarni tashkil qilishning shakllaridan biri – o‘yin – ya’ni rol ijrosi va aktyorlik. Sahnalashtirish mashg‘ulotlarining musiqiy komponenti teatrning taraqqiyoti va ta’limiy salohiyatini kengaytirishdir, emotsional effektni kuchaytirishda bola dunyoni his qilishi va kayfiyatiga ta’sir etishi, shuningdek musiqa tilining fikri va hissiyoti, teatrda mimika va jestga qo‘shiladi. Bunday holatlarda sensor-perspektiv analizatorlarning (kuzatuvchi, eshitish, harakatli) hajmi va miqdori ortadi. Bunday holda bolalarda hissiy-perseptual analizatorlarining soni va hajmi (vizual, eshitish, vosita) ortadi. Maktabgacha ta’lim tarbiyalanuvchilari “rol o‘ynash”, “qo‘shiq aytish” va “raqsga” tushishlarga tabiiy moslashadilar, teatrlashtirilgan va musiqiy sahna ko‘rinishlarini qabul qilish orqali bolada katta qiziqish uyg‘otib, unda ishtirok etishlari xohish-istagini bildiradi. Teatr va musiqa

ijodiyoti bolalar ehtiyojlarni qondirish bilan muammolardan ozod qiladi, u quvonchli daqiqalar va katta zavqni his qiladi. Rol ijrosidagi matn va musiqiy qo‘shiq so‘zlari hissiy tizimlar bilan bog‘langanligi tufayli, bola matnlar mazmunini tushuna boshlaydi va ijro jarayonida qo‘shilishi, sahnaga qarashi, hatto “o‘zi” ga ham qarash tajribasini egallashga, uni tuzatishga va uni baholashga o‘rganib boradi.

Xulosa

Ijodiy o‘yinlardan foydalanish maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta’minlashda muhim vosita bo‘lib, pedagogik jarayonni samarali tashkil etish imkonini beradi. Mazkur maqolada taklif etilgan texnologiyalarni ta’lim amaliyotiga tatbiq etish tavsiya etiladi. O‘yin texnologiyalarini metodik jihatdan to‘g‘ri qo‘llash ta’lim jarayonida katta natijalarga olib keladi. Ayniqsa, individual yondashuv, differensiallashtirilgan mashg‘ulotlar orqali bolalarning qiziqishlari va qobiliyatlariga mos ijodiy o‘yinlar tanlanishi zarur. Tadqiqot asosida taklif etilgan metodik tavsiyalar maktabgacha ta’lim tizimida ijodiy yondashuvni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Vygotskiy L.S. O‘yin va uning bolaning rivojlanishidagi o‘rni.
2. G‘ofurova D.A. Maktabgacha ta’lim psixologiyasi. – Toshkent, 2022.
3. Sharipova Z.R. Ijodiy o‘yinlar metodikasi. – Samarqand, 2021.
4. Montessori M. Bolalar tarbiyasi va ijodiy rivojlanish.
5. Hasanov A. Maktabgacha ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Buxoro, 2023.
6. Smilansky S. The Effects of Sociodramatic Play on Disadvantaged Preschool Children. – Wiley, 1990.
7. Berk L.E., Winsler A. Scaffolding Children’s Learning: Vygotsky and Early Childhood Education. – NAEYC, 1995.
8. Bodrova E., Leong D.J. Tools of the Mind: The Vygotskian Approach to Early Childhood Education. – Merrill, 2007.